

Modelo pedagógico semiautónomo dirigido (sad) su funcionalidad y aplicación
Semi-autonomous directed pedagogical model (sad) its functionality and application

AUTORES:

Bayron Franklin Gudiño Chala ^{i*}

Universidad Técnica de Babahoyo, Ecuador,
bgudino@utb.edu.ec <https://orcid.org/0009-0008-6197-151X>

Ronny Onofre Zapata ⁱⁱ

Universidad Técnica de Babahoyo, Ecuador
ronofre@utb.edu.ec <https://orcid.org/0000-0003-4391-2803>

Viviana Onofre Zapata ⁱⁱⁱ

Universidad Técnica de Babahoyo, Ecuador, vonofre@utb.edu.ec

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: bgudino@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 / 09/ 2024

Fecha de aceptación: 13 / 12/ 2024

RESUMEN

El Modelo Pedagógico Semiautónomo Dirigido (SAD) es una propuesta innovadora en el campo de la educación que combina elementos de aprendizaje autónomo y aprendizaje guiado. Este modelo tiene como objetivo promover el desarrollo de habilidades y conocimientos de manera eficiente constructivista y holística, brindando a los estudiantes universitarios un mayor grado de independencia y responsabilidad en su proceso de aprendizaje y al docente facilitador mejores herramientas para construir el conocimiento, al mismo tiempo que mantiene un componente de tutoría y orientación por parte de los docentes facilitadores. En este artículo, se examinó por medio de una encuesta de satisfacción a 180 estudiantes universitarios de edades y niveles diferentes, hombres y mujeres, el instrumento

que se utilizó para obtener los resultados fue La técnica de IADOV, que es una aplicación para el estudio de la satisfacción de los alumnos por las clases de educación física, a la misma que se le modifico para determinar la satisfacción por la implementación y aplicación del modelo pedagógico (SAD) en la formación académica de los estudiantes, detalle la funcionalidad y las aplicaciones del modelo SAD, analizando sus principales características, ventajas y desafíos en diversos contextos educativos. El modelo pedagógico semiautónomo dirigido (SAD) es una propuesta educativa que busca fomentar la autonomía de los estudiantes en su proceso de aprendizaje y hace énfasis en las competencias específicas que deben cumplir los docentes facilitadores para que aporten de manera eficaz con este proceso. Sin duda, el modelo (SAD) representa una interesante alternativa para potenciar el aprendizaje en el aula en el contexto de la formación académica de los estudiantes universitarios.

Palabras clave: Modelo Pedagógico, Semiautónomo Dirigido, autonomía, funcionalidad y aplicación, nivel de satisfacción.

ABSTRACT

The Semi-Autonomous Directed Pedagogical Model (SAD) is an innovative proposal in the field of education that combines elements of autonomous learning and guided learning. This model aims to promote the development of skills and knowledge in an efficient, constructivist and holistic way, providing university students with a greater degree of independence and responsibility in their learning process and the teacher facilitator with better tools to build knowledge, while maintaining a component of tutoring and guidance by the teacher facilitators. In this article, 180 university students of different ages and levels, men and women, were examined through a satisfaction survey. The instrument used to obtain the results was the IADOV technique, which is an application for studying student satisfaction with physical education classes. It was modified to determine satisfaction with the implementation and application of the pedagogical model (SAD) in the academic training of students. It details the functionality and applications of the SAD model, analyzing its main characteristics, advantages and challenges in various educational contexts. The semi-

autonomous directed pedagogical model (SAD) is an educational proposal that seeks to promote student autonomy in their learning process and emphasizes the specific skills that facilitating teachers must meet in order to effectively contribute to this process. Without a doubt, the (SAD) model represents an interesting alternative to enhance learning in the classroom in the context of the academic training of university students.

Keywords: Pedagogical Model, Directed Semi-autonomous, autonomy, functionality and application, level of satisfaction.

INTRODUCCIÓN

En la sociedad actual, caracterizada por el acelerado ritmo del cambio y la creciente demanda de adaptabilidad, el sistema educativo enfrenta el desafío de formar individuos capaces de aprender de manera autónoma y continua. El Modelo Pedagógico Semiautónomo Dirigido (SAD) surge como una respuesta a esta necesidad, ofreciendo un enfoque que equilibra la independencia del estudiante con el acompañamiento y orientación del docente facilitador. “El proceso de enseñanza-aprendizaje, por tanto, implica no solo una relación entre el maestro y el alumno, sino, también, entre cada uno de ellos y el conocimiento. La responsabilidad en hacer el conocimiento propio es, obviamente, del alumno “ (Milan, 2019). Este artículo tiene como objetivo proporcionar una descripción detallada del modelo SAD, abordando su funcionalidad, aplicabilidad, sus componentes clave y las diversas aplicaciones que ha encontrado en diferentes entornos educativos, los mismos que fueron evaluados por medio de un test de satisfacción que se aplicó a estudiantes de la universidad Técnica de Babahoyo que fueron objeto de este estudio, Asimismo, se analizaron los beneficios y los desafíos que conlleva la implementación de este modelo, con el fin de aportar perspectivas relevantes para su adopción y mejora continua.

El Modelo Pedagógico Semiautónomo Dirigido (SAD) se caracteriza por combinar elementos del aprendizaje autónomo y del aprendizaje guiado. En este modelo, los estudiantes asumen un papel activo en la planificación, ejecución y evaluación de su propio proceso de aprendizaje, pero cuentan con la orientación y el apoyo de los docentes. Para aprender, hay que vencer el sueño, hay que esforzarse por mantener la atención, hay que

superar el aburrimiento. Y el esfuerzo que esto demanda no le corresponde realizarlo al profesor, sino al estudiante. El profesor no tiene que ser divertido ni cautivante. Tiene que dominar su materia y cumplir con sus funciones (Milan, 2019). Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar decisiones sobre los objetivos de aprendizaje, los recursos a utilizar y las estrategias a implementar. Esto fomenta el desarrollo de habilidades de autogestión, automotivación y autorregulación.

La autonomía del alumno debe ser considerada un fin educativo e indicador de la calidad para propiciar el desarrollo humano. La sociedad del aprendizaje así lo demanda, por tanto, surge el imperativo de seguir aprendiendo a lo largo de toda vida para estas nuevas sociedades. Las políticas educativas basadas en nuevos paradigmas deben construir objetivos tangibles para propiciar el desarrollo de esta cualidad inminente en los procesos pedagógicos ante los nuevos paradigmas (Pérez, 2023). Los docentes desempeñan un papel de guía y facilitador, brindando retroalimentación, asesoramiento y recursos para apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Esta interacción constante permite ajustar y personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La flexibilidad y adaptabilidad son sinónimos del modelo SAD, se caracteriza por su capacidad de adaptarse a las necesidades, intereses y ritmos de aprendizaje individuales de los estudiantes, lo que favorece la inclusión y la atención a la diversidad. Las trayectorias de aprendizaje flexibles (FLP, en inglés) son una nueva e importante dirección política en los sistemas de educación superior de todo el mundo. A medida que el sector se expande rápidamente y los estudiantes se vuelven más diversos, las trayectorias de aprendizaje flexibles apoyan a los estudiantes en todo momento, desde que ingresan hasta que egresan de la educación superior. También pueden ayudar a abordar la equidad y la justicia, y preparar a los estudiantes para las realidades de un mundo cambiante (UNESCO, 2021).

Por otra parte, el aprendizaje significativo es otro de los elementos que se pueden evidenciar al fomentar la participación activa y la toma de decisiones por parte de los estudiantes, el modelo SAD promueve un aprendizaje más significativo y contextualizado, en el que los conocimientos y habilidades adquiridos se integran de manera más profunda.

METODOLOGÍA

El estudio fue estructurado por medio de un diseño de investigación cuantitativa, aplicando una encuesta con la técnica de V.A. Iadov. El estudio fue de carácter descriptivo y lineal. La muestra estuvo conformada por 180 estudiantes de la universidad Técnica de Babahoyo de diferentes niveles, hombres y mujeres, la selección de los participantes se realizó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. La técnica de V.A. Iadov en su versión original fue creada por su autor para el estudio de la satisfacción por la profesión en carreras pedagógicas. Kuzmina, N, V. (1970). Esta técnica fue utilizada por González, V. (1989) para evaluar la satisfacción por la profesión en la formación profesional pedagógica y explicada la metodología para su utilización en González, V. (1994). La técnica de V.A. Iadov está conformada por cinco preguntas: tres cerradas y 2 abiertas, las cuales son reformuladas por López (1993) para evaluar la satisfacción por la clase de educación física.

La técnica de Iadov constituye una vía indirecta para el estudio de la satisfacción, ya que los criterios que se utilizan se fundamentan en las relaciones que se establecen entre tres preguntas cerradas que se intercalan dentro de un cuestionario (preguntas 3,8 y 10 del cuestionario que aparece más adelante) y cuya relación el sujeto desconoce. Estas tres preguntas se relacionan a través de lo que se denomina el "Cuadro Lógico de Iadov" (Rodríguez & Maura, 2002). Esta metodología nos permitió evaluar la satisfacción de los estudiantes universitarios con el Modelo Pedagógico Semiautónomo Dirigido (SAD), lo cual enriquecerá el análisis de su funcionalidad y aplicación en el contexto de la educación superior.

RECOLECCIÓN DE DATOS

Se aplicó la encuesta a los 180 estudiantes universitarios de diferentes niveles y asignaturas, la recolección de datos se realizó de manera presencial previa una explicación de la forma en que se realizara la encuesta a pesar que los estudiantes son conscientes del trabajo investigación del que están siendo objeto.

ANÁLISIS DE DATOS

Se realizó un análisis cuantitativo de los datos obtenidos a través de las preguntas cerradas.

Para determinar el "Índice de Satisfacción General" (ISG), se utilizó la siguiente fórmula:

$$ISG = \frac{\{(a \cdot 1) + (b \cdot 0.5) + (c \cdot 0) + (d \cdot -0.5) + (e \cdot -1)\}}{\{a + b + c + d + e\}}$$

RESULTADOS

Los resultados arrojaron los siguientes hallazgos:

- a: 120 estudiantes encuestados "muy satisfechos"
- b: 20 estudiantes encuestados "más satisfechos que insatisfechos"
- c: 10 estudiantes encuestados "ni satisfechos ni insatisfechos"
- d: 20 estudiantes encuestados "más insatisfechos que satisfechos"
- e: 10 estudiantes encuestados "muy insatisfechos"

Después de realizar un análisis cualitativo de las respuestas a las preguntas abiertas, utilizando técnicas de análisis de contenido para identificar temas, patrones y perspectivas relevantes, los que permitieron tener una idea clara del nivel de satisfacción por el trabajo

con el modelo pedagógico (SAD), estos resultados permitieron establecer la discusión y conclusión y posterior recomendación sobre la viabilidad de la implementación del nuevo instrumento que se piensa implementar.

DISCUSIÓN

La encuesta realizada a los 180 estudiantes utilizando la técnica V.A. I. ADOVE muestra un alto nivel de satisfacción con la implementación del modelo semiautónomo dirigido (SAD) en la universidad Técnica de Babahoyo, los resultados indican que la mayoría de los estudiantes (140 de 180, es decir, el 77.8%) se sienten satisfechos o muy satisfechos con la implementación del modelo SAD.

Sin embargo, una minoría significativa (30 de 180, es decir, el 16.7%) se muestra insatisfecha o muy insatisfecha, lo que sugiere la necesidad de abordar algunas áreas de mejora.

Analizar en profundidad las causas de la insatisfacción de los estudiantes que se sienten "más insatisfechos que satisfechos" o "muy insatisfechos", para identificar y abordar sus principales preocupaciones.

Implementar un programa de capacitación y acompañamiento docente que fortalezca sus habilidades en la aplicación del modelo SAD y les permita brindar un mejor soporte a los estudiantes.

CONCLUSIONES

La mayoría de los estudiantes (77.8%) se sienten satisfechos o muy satisfechos con el modelo SAD, lo que refleja sus fortalezas en términos de autonomía, adaptación a los estilos de aprendizaje y mayor motivación.

No obstante, existe una minoría significativa (16.7%) que se muestra insatisfecha o muy insatisfecha, lo que requiere un análisis más profundo y la implementación de medidas para abordar sus preocupaciones.

Las recomendaciones propuestas buscan fortalecer el modelo SAD, mejorar la capacitación docente, la comunicación y el acompañamiento a los estudiantes, con el objetivo de aumentar la satisfacción y el aprendizaje de toda la comunidad universitaria.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Milan, F. L. (4 de julio de 2019). *Educación universitaria y autonomía del aprendizaje*. Recuperado el 16 de junio de 2024, de PLAN V: <https://www.planv.com.ec/ideas/ideas/educacion-universitaria-y-autonomia-del-aprendizaje>

Pérez, B. L. (2023). *La autonomía educativa ante los nuevos paradigmas, un criterio a seguir en la educación continua*. Recuperado el 16 de junio de 2024, de Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo: <https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/huejutla/n1/a3.html>

Rodríguez, A. L., & Maura, V. G. (abril de 2002). La técnica de ladov. *Efdeportes*, 47(8). Recuperado el 17 de junio de 2024, de <https://www.efdeportes.com/efd47/iadov.htm>

UNESCO. (29 de julio de 2021). *La educación superior debe adaptarse a las necesidades de las personas*. Recuperado el 16 de junio de 2024, de UNESCO: <https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/portal/la-educacion-superior-debe-adaptarse-las-necesidades-de-las-personas>